

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	

TIJORAT BANKLARI FILIALLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

ORCID: 0009-0002-4899-6436

Rajabov Behzod Mirshodovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti

Annotatsiya: Banklararo raqobatning kuchayib borishi natijasida mijozlarni jalb qilish va ularning pul mablag'larini depozitlarga yo'naltirish bo'yicha shiddatli raqobat kechmoqda. Banklar hududlarda filial tarmoqlarini kengaytirish orqali moliyaviy xizmatlar bozorida yuqori o'rinlarga erishishni ko'zlamoqda. Bank xizmatlari bozorida raqobat sharoitida bank faoliyatini strategik rivojlantirish maqsadida mijozlar ehtiyojlariga mos bank xizmatlarini taklif etish imkonini beradigan filial tarmoqlarini yaratish zarurati paydo bo'ldi. Biroq, banklar tomonidan filial tarmoqlari tashkil etilgach, ushbu filiallar faoliyatini muvofiqlashtirish dolzarb masalaga aylanadi. Ayniqsa, bank filiallarining samarali faoliyat yuritishini baholash va ta'minlash alohida tadqiqotlarni talab etadi. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholash amaliyotlari tahlil qilinib, uni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank filiali, daromad, xarajat, sof foyda, samaradorlik, banklararo raqobat, foizli daromad, foizsiz daromad, Markaziy bank, aktivlar samaradorligi, kapital samaradorligi, sof foizli marja.

Abstract: Interbank competition is intensifying, and there is fierce competition to attract customers and their funds to deposits. Banks are demanding to achieve high positions in the market of financial services by expanding branch networks in the regions. For the strategic development of banking activities in the competitive market of banking services, it is necessary to create branch networks that allow offering banking services that meet the needs of customers in the regions. However, at the stage following the creation of a branch network by banks, the coordination of branch activities is an important issue. In particular, the assessment and provision of efficient operation of bank branches requires special research. In this article, the practice of assessing the efficiency of the branches of the banks of the Republic of Uzbekistan has been researched and recommendations for its improvement have been developed.

Keywords: bank branch, income, cost, net profit, efficiency, interbank competition, interest income, non-interest income, Central Bank, asset efficiency, capital efficiency, net interest margin.

Аннотация: Межбанковская конкуренция обостряется, идет жесткая конкуренция за привлечение клиентов и привлечение их средств на депозиты. Банки требуют добиться высоких позиций на рынке финансовых услуг за счет расширения филиальной сети в регионах. Для стратегического развития банковской деятельности на конкурентном рынке банковских услуг необходимо создание филиальной сети, позволяющей предлагать банковские услуги, отвечающие потребностям клиентов в регионах. Однако на этапе после создания банками филиальной сети важным вопросом является координация деятельности филиалов. В частности, оценка и обеспечение эффективной работы филиалов банка требуют специальных исследований. В данной статье исследована практика оценки эффективности деятельности филиалов банков Республики Узбекистан и разработаны рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: отделение банка, доход, стоимость, чистая прибыль, эффективность, межбанковская конкуренция, процентные доходы, непроцентные доходы, Центральный банк, эффективность активов, эффективность использования капитала, чистая процентная маржа.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy jihatdan va aholi soni bo'yicha rivojlanib borayotgan davlat bo'O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy jihatdan va aholi soni bo'yicha rivojlanib borayotgan davlat bo'lganligi sababli, tijorat banklarining hududlarda filiallar tarmog'ini yaratishi xizmatlar sotuviga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Banklar o'z missiyasi, strategiyasi va yo'nalishidan kelib chiqib, hududlarda istiqbolli tahlillar asosida bir yoki bir nechta filial tashkil etishlari mumkin. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari soni 2024-yil birinchi yarim yillik yakuniga ko'ra 35 tani tashkil etib, ular universal bank sifatida iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga xizmat ko'rsatmoqda. Tijorat banklarining filiallari esa 2023-yil yakunida jami 696 tani tashkil etgan. Bank tizimida faoliyat yuritayotgan xizmat ko'rsatish markazlari va bank xizmatlari ofislari soni 2023-yilda 1816 tani tashkil etgan.

Bank filiallari faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlari va ularni baholashda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Banklar faoliyatining samaradorligini baholashda moliyaviy natijaga e'tibor qaratiladimi yoki banklarning biznes reja ko'rsatkichlarining bajarilishini tahliliga asoslanadimi? Yuqoridagi savollarga javob izlash va uni to'liq bayon qilish maqsadidan kelib chiqib, samara va samaradorlik nima va uni qanday aniqlash mumkinligi haqida to'xtalib o'tamiz.

Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasi bank tizimida filiallar tarmog'ini kengaytirish borasida ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2023-yil oxirida banklar rekord miqdordagi yangi ofislarni ochdi. Bunda 2023-yilning so'nggi uch oyi ichida banklarning hududiy tarmog'i 600 dan ortiq filialga ko'paygan¹. Rossiya banklari uyushmasining aniqlik kiritishicha, o'sish asosan Uzoq Sharq, Sibir va Ural federal okruglarida kuzatilmoqda. Bozor xizmatlari bozorida ishtirokchilar masofaviy va jismoniy xizmatlar o'rtasida muvozanatni qidirmoq va ofislarni ochmoqda. Bundan tashqari, banklar 2024-yilda butun mamlakat bo'ylab yuzlab shunday filiallarni ishga tushirishni rejalashtirgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-oktyabrdagi 4498-son² "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan loyihalarni kreditlash tartibini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan bir qator muhim vazifalar belgilab berildi. Xususan, tijorat banklari respublikaning barcha hududlarida "bank xizmatlari ofislari"ning keng tarmog'ini yaratish, bunda zarur hollarda, mavjud filiallar tarmog'i tuzilmasini qayta ko'rib chiqish belgilandi. Bu esa, tijorat banklaridan filiallar tarmog'ini kengaytirish bilan ular faoliyatining natijalarini doimiy tahlil qilish, baholash va ularni samarali boshqarishni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bank filiallarining samaradorligini baholash masalalari mahalliy va xorijiy olimlar hamda tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan va o'rganilmoqda. Masalan, Murillo fikricha, filiallarning samaradorlik gipotezasi shuni ko'rsatadiki, xarajatlarni kamaytirish orqali banklar past foizlarda kreditlar taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa bank xizmatlari bozorida ulushning oshishiga olib kelib, bankning boshqa banklarga nisbatan raqobatbardosh ustunliklariga zamin yaratadi. Bank sohasida xususiylashtirish raqobatni kuchaytiradi, bu esa o'z navbatida operatsion xarajatlarni kamaytiradi.³

Burgess va Pandega tadqiqotlariga ko'ra, Hindistonda xususi banklar shaharlarda filiallar ochishni afzal ko'radi. Davlat banklari esa qishloq joylarida va hududlarda filiallarini ochishni maqsad qiladi. Buning sababi, filiallar samaradorligi past bo'lgan taqdirda ham aholining moliyaviy xizmat-

1 Сетевое братство: банки открыли рекордное число офисов в конце 2023. <https://iz.ru/1644128/evgenii-grachev/setevoe-bratstvo-banki-otkryli-rekordnoe-chislo-ofisov-v-kontse-2023-go>

2 <https://lex.uz/docs/4569641>

3 Murillo, Victoria. (2002). Political bias in policy convergence: privatization in policy choices in latin america. *World Politics*, 54(4), 462–493.

larga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish davlat siyosatining ustuvor maqsadlaridan hisoblanadi⁴.

Burgstaller tadqiqotlariga ko'ra, tijorat banklari ko'proq aholi ko'p bo'lgan, rivojlangan va bank xizmatlariga talab yuqori bo'lgan hududlarda joylashgan bo'ladi. Aholi jon boshiga daromad yuqori bo'lgan joylarda banklar sezilarli darajada ko'proq namoyon bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy ochiqlik filiallarning ko'proq kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan⁵.

Maiti and Sahuning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, hatto AQSh va Buyuk Britaniya kabi rivojlangan moliyaviy tizimga ega mamlakatlar ham barcha aholiga rasmiy moliyaviy xizmatlar ko'rsatish va ularning moliyaviy xizmatlarga ehtiyojlarini to'liq qondirishning uddasidan chiqqan olmagan. Ushbu rivojlangan mamlakatlarda aholining asosiy qismi moliyaviy tizimlardan tashqarida qolmoqda. Banklarni institutsional qo'llab-quvvatlashdan tashqari, zamonaviy texnologiyalar bank xizmatlarini joriy etish orqali moliyaviy jihatdan cheklangan aholini asosiy oqimga kiritishda muhim rol o'ynaydi⁶.

Liu va Vang tadqiqotlarida, moliyaviy texnologiyalarning umumiy rivojlanishi Xitoyda tijorat banklari faoliyati birinchi ko'tarilishiga va keyin pasayish kuzatilgan hamda ular o'rtasida aniq "teskari" bog'liqlik aniqlangan. Filiallar salbiy ta'sirlardan qochishga e'tibor qaratishi va rivojlanayotgan texnologiyalar, potensial xavflarning oldini olish va hal qilish, ularning raqobatbardoshligi va ishlash darajasini samarali oshirish lozim bo'ladi⁷.

Chen va boshqalar bank filiallari samaradorligini boshqarish nuqtai nazaridan raqamlashtirish va bank boshqaruvi uchun tezkor ma'lumotlar taqdim etish, xodimlarni motivatsiya qilish hamda filiallar ish faoliyatini boshqarishning integratsiyasiga erishishni taklif qildi. Ularning empirik tahlillari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya banklarning muhim o'zgarishlar strategik xatti-harakatlari sifatida uning qiymat oshiradi⁸.

Adabiyotlarni ko'rib chiqish natijasida tadqiqotlarning aksariyat qismida bank filiallari faoliyatini transformatsiya qilish, filiallarni tashkil etish va filiallar faoliyatida yangi texnologilarning joriy etilishi kabi jihatlar o'rganilgan. Tahlilda filiallarning moliyaviy natijalariga asoslangan holda ularning samaradorlik ko'rsatkichlariga baho berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Banklarning filial tarmoqlari samaradorligini baholashda bank filiallari faoliyatida erishilgan moliyaviy natijalar tahlil etildi. Bunda tijorat banklarining daromadlari va xarajatlari ko'rsatkichlariga e'tibor qaratildi.

Mazkur maqolada ma'lumotlarni guruhlash, ko'rsatkichlarning qiyosiy va tarkibiy tahlili, induksiya va deduksiya, analiz va sintez va boshqa ilmiy tahlil usullaridan keng foydalanilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, AT "Aloqabank" va O'z sanoatqurilish ATB ning filiallari faoliyatiga doir statistik va amaliy ma'lumotlari asosida taqqoslama tahlillar amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklar filiallari faoliyatini tahlil usullarini birgalikda qo'llash orqali bank daromadlari va xarajatlari miqdoriy va sifat jihatidan baholash imkonini beradi. Tijorat banklari filiallari moliyaviy natijalarini xarajatlarini tahlil qilish, filiallar faoliyati rentabelligini oshirish uchun mavjud imkoniyatlarni aniqlash va ushbu imkoniyatlardan foydalanish bo'yicha takliflar shakllantirish mumkin.

- 4 Burgess, R. and Pande, R. (2005), "Do rural banks matter? Evidence from the Indian social banking experiment", *American Economic Review*, Vol. 95 No. 3, pp. 780-795.
- 5 Burgstaller, J. (2013), "Bank office outreach, structure and performance in regional banking markets", *Regional Studies*, Vol. 47 No. 7, pp. 1131-1155.
- 6 Maity, S. and Sahu, T.N. (2020a), "Role of public sector banks towards financial inclusion during pre and post introduction of PMJDY: a study on efficiency review", *Rajagiri Management Journal*, Vol. 14 No. 2, pp. 95-105.
- 7 Liu, M. F., & Wang, Q. (2019). The Impact of Financial Technology on Commercial Bank's Performance: A Theoretical and Empirical Study. *Financial Forum*, 26, 60-70.
- 8 Chen, T. Y., He, W. J., & Li, W. Q. (2022). Analysis on Human Resources Management and digital Human Resources Management System in the Digital Era. *Science and Technology Management Research*, 42, 130-136.

1-jadval. O'zsanoatqurilishbank ATB filiallari foizli daromadlarining jami daromadlardagi ulushi o'zgarishi⁹ (foiz hisobida).

Filiallar	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	2023-yilda 2019-yilga nisbatan o'zgarishi
Andijon	75,8	64,1	76,6	58,2	63,0	-12,8
Buxoro	64,5	79,3	75,4	56,8	55,0	-9,4
Jizzax	84,3	83,5	83,9	67,0	86,0	1,7
Qashqadaryo	65,9	55,4	63,0	68,3	74,5	8,5
QQR	79,2	78,7	68,0	67,3	83,3	4,2
Navoiy	62,0	78,1	76,7	75,9	83,7	21,7
Namangan	67,2	77,2	60,2	54,3	56,0	-11,2
Samarqand	74,7	84,2	74,7	71,1	74,3	-0,4
Sirdaryo	85,9	77,7	66,9	79,9	76,2	-9,7
Surxondaryo	84,4	82,4	81,7	69,7	68,2	-16,2
Toshkent v.	72,0	66,7	66,3	64,7	71,5	-0,5
Toshkent sh.	72,4	82,1	71,7	60,5	63,3	-9,1
Farg'ona	64,9	70,7	61,3	53,9	68,1	3,2
Xorazm	62,3	65,2	58,2	47,9	63,4	1,1
O'rtacha	72,5	74,7	70,3	64,0	70,5	-2,1

O'zsanoatqurilishbank ATB filiallari faoliyati natijalarini daromadlari tarkibidan kelib chiqib, tahlilni amalga oshiramiz. Tahlilda filiallarning asosiy daromad manbai bo'lgan foizli daromadlarini ko'rib chiqish muhim hisoblanadi. Sababi, aktivlarning asosiy qismini tashkil etgan kredit qo'yilmalari foizli daromadlarning asosiy manbai hisoblanadi. O'zsanoatqurilishbank ATB filiallarida tahlil davrida foizli daromadlar o'rtacha -2,1 foizga kamayganligini ko'rish mumkin. Ushbu holatga Andijon – 12,8 foiz, Buxoro – 9,4 foiz, Namangan – 11,2 foiz, Sirdaryo – 9,7 foiz, Surxondaryo – 16,2 foiz va Toshkent shahri filiallarida – 9,1 foizga kamayish yuz berganligi natijasida yuz bergan. Bankning Navoiy 21,7 foiz, Qashqadaryo 8,8 foiz, QQR 4,2 foiz va Farg'ona filiallarida 3,2 foiz o'sish qayd etilgan. Ushbu holat mazkur filiallarda kredit qo'yilmalari hajmi o'sishi yoki o'smagan sharoitda foizsiz daromadlarning o'sganligi bilan izohlanishi mumkin. Quyidagi jadvalda O'zsanoatqurilishbank ATB filiallarining foiz daromadlarining jami daromadlardagi ulushi tahlilini ko'rib o'tilgan.

2-jadval. O'zsanoatqurilishbank ATB filiallari foizsiz daromadlarining jami daromadlardagi ulushi o'zgarishi¹⁰ (foiz hisobida).

Filiallar	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	2023-yilda 2019-yilga nisbatan o'zgarishi
Andijon	24,2	35,9	23,4	41,8	37,0	12,8
Buxoro	35,5	20,7	24,6	43,2	45,0	9,4
Jizzax	15,7	16,5	16,1	33,0	14,0	-1,7
Qashqadaryo	34,1	44,6	37,0	31,7	25,5	-8,5
QQR	20,8	21,3	32,0	32,7	16,7	-4,2

9 Ўзсаноатқурилишбанк АТБ нинг ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

10 Ўзсаноатқурилишбанк АТБ нинг ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Navoiy	38,0	21,9	23,3	24,1	16,3	-21,7
Namangan	32,8	22,8	39,8	45,7	44,0	11,2
Samarqand	25,3	15,8	25,3	28,9	25,7	0,4
Sirdaryo	14,1	22,3	33,1	20,1	23,8	9,7
Surxondaryo	15,6	17,6	18,3	30,3	31,8	16,2
Toshkent v.	28,0	33,3	33,7	35,3	28,5	0,5
Toshkent sh.	27,6	17,9	28,3	39,5	36,7	9,1
Farg'ona	35,1	29,3	38,7	46,1	31,9	-3,2
Xorazm	37,7	34,8	41,8	52,1	36,6	-1,1
O'rtacha	27,5	25,3	29,7	36,0	29,5	2,1

O'zsanoatqurilishbank ATB filiallarining foizsiz daromadlari tarkibi o'zgarishi tahlil davrida 2,1 foizga oshgan. Mazkur bank filiallari faoliyatida foizsiz daromadlarning jami daromadlardagi ulushi beqaror bo'lgan va 2022-yilda maksimum ko'rsatkich qayd etilib, filiallar bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 36 foizni tashkil etgan. So'nggi 3 yillikda foizsiz daromadlarning jami daromadlardagi ulushi o'sgan. Filiallar kesimida Andijon, Surxondaryo, Namangan, Toshkent shahri va Sirdaryo filiallarida ijobiy ko'rsatkichlar kuzatilgan. Bankning Xorazm va Farg'ona filiallarida mazkur ko'rsatkich tahlil davrida o'rtacha 30 foizdan yuqori bo'lganligini ijobiy holat sifatida baholash mumkin.

3-jadval. AT "Aloqabank" filiallari foizli daromadlarining jami daromadlardagi ulushi o'zgarishi¹¹ (foiz hisobida).

Filiallar	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	2023-yilda 2019-yilga nisbatan o'zgarishi
Amaliyot	84,9	74,9	63,1	68,6	50,8	-34,1
Andijon	83,4	74,0	80,2	66,2	75,6	-7,8
Buxoro	83,6	78,9	81,7	84,5	83,6	0,0
Jizzax	82,1	88,8	78,7	72,7	77,3	-4,8
Qashqadaryo	90,0	84,7	82,8	81,8	83,5	-6,5
QQR	85,3	83,6	81,1	76,7	79,6	-5,7
Qo'qon	88,4	90,3	86,9	75,4	81,2	-7,1
Mirobod	89,0	88,7	80,1	71,3	72,9	-16,1
Navoiy	91,0	87,7	87,2	86,3	89,6	-1,3
Namangan	78,7	74,8	81,3	77,4	82,4	3,7
Samarqand	88,7	86,5	84,2	65,7	72,1	-16,6
Surxondaryo	86,4	86,3	82,0	74,8	78,0	-8,4
Farg'ona	85,1	85,4	81,8	84,8	88,0	2,9
Xorazm	84,2	85,9	84,7	80,2	86,9	2,7
O'rtacha	85,8	83,6	81,1	76,2	78,7	-7,1

3-jadval ma'lumotlari asosida AT "Aloqabank"ning filiallari faoliyatida ham foizli daromadlar tarkibida qisqarish yuz bergan va 2023-yilda bank bo'yicha o'rtacha 78,7 foizni tashkil etib, 2019-yilning mos davriga nisbatan 7,1 foiz bandga pasayish kuzatilgan. Banklar faoliyatida foizli

¹¹ AT "Алоқабанк" ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

daromadlarning qisqarish tendensiyasi Aloqabankning filiallari faoliyati natijalarida ham kuzatilgan. Filiallar kesimida tahlil qilinganda, jami 15 ta filialdan 10 tasida foizli daromadlarning jami daromadlardagi ulushi qisqargan bo'lib, kamayish darajasi yuqori bo'lgan 3 ta filial Amaliyot – 34,1 foiz, Samarqand – 16,6 foiz, Mirobod – 16,1 foizga kamaygan. Namangan filialida yirik kreditlar ajratilishi hisobiga foizli daromadlar o'sishiga sezilarli ta'sir qilgan va 2019 yilga nisbatan 3,7 foiz bandga oshgan.

4-jadval. AT "Aloqabank" filiallari foizsiz daromadlarining jami daromadlardagi ulushi o'zgarishi¹² (foiz hisobida).

Filiallar	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	2023-yilda 2019-yilga nisbatan o'zgarishi
Amaliyot	15,1	25,1	36,9	31,4	49,2	34,1
Andijon	16,6	26,0	19,8	33,8	24,4	7,8
Buxoro	16,4	21,1	18,3	15,5	16,4	0,0
Jizzax	17,9	11,2	21,3	27,3	22,7	4,8
Qashqadaryo	10,0	15,3	17,2	18,2	16,5	6,5
QQR	14,7	16,4	18,9	23,3	20,4	5,7
Qo'qon	11,6	9,7	13,1	24,6	18,8	7,1
Mirobod	11,0	11,3	19,9	28,7	27,1	16,1
Navoiy	9,0	12,3	12,8	13,7	10,4	1,3
Namangan	21,3	25,2	18,7	22,6	17,6	-3,7
Samarqand	11,3	13,5	15,8	34,3	27,9	16,6
Surxondaryo	13,6	13,7	18,0	25,2	22,0	8,4
Farg'ona	14,9	14,6	18,2	15,2	12,0	-2,9
Xorazm	15,8	14,1	15,3	19,8	13,1	-2,7
O'rtacha	14,2	16,4	18,9	23,8	21,3	7,1

AT "Aloqabank" filiallari foizsiz daromadlarining jami daromadlardagi ulushi o'zgarishi tahlil davrida 7,1 foiz bandga oshgan hamda tahlil davrida bankning Amaliyot filialida yuqori o'sish qayd etilganini ko'rish mumkin. Amaliyot filialining daromadlari tarkibida foizsiz daromadlarning oshishi, bankning mobil ilovalari orqali ko'rsatiladigan xizmatlar va elektron tijorat bo'yicha biznesdan olinadigan daromad hisobvaraqlari Amaliyot filialiga birlashtirilishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, bankning Navoiy va Buxoro kabi filiallarida foizsiz daromadlarni jami daromadlardagi ulushining past ekanligi salbiy holat bo'lib, mazkur filiallarda foizsiz daromadlarni oshirish choralarini ko'rib borish zarur.

Bank tizimida foizli daromadlarning qisqarishi va foizsiz daromadlarning o'sish tendensiyasini quyidagilar bilan izohlashga harakat qilamiz:

- banklararo raqobat natijasida banklarning kredit mahsulotlarini sotish qiyinlashgan bo'lsa, bundan tashqari banklarga raqobatchi bo'lgan muddatli to'lov bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatining kengayib borishi banklar tomonidan ajratish mumkin bo'lgan iste'mol kreditlar ajratish amaliyotlarini qisqarishiga ta'sir o'tkazdi;

- banklar kredit portfeli o'sishi o'tgan davrlarga nisbatan sekinlashgan va banklar riskdan holi bo'lgan foizsiz daromad manbalarini ko'paytirishga harakat qilmoqda.

Bank filiallari foydasining ahamiyati shundaki, filial resurslarning muhim manbai bo'lib xizmat qilsa ikkinchidan, bankning moliyaviy barqarorligini va kapitallashuv darajasini oshirish kafolatlaydi.

12 AT "Алоқабанк" ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Filiallarining faoliyatini yuqori foyda bilan yakunlashi natijasida bankning strategik maqsad va vazifalariga erishish hamda bank xizmatlari bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

Bank filiallarining daromadlilik darajasi turli ichki va tashqi omillarga bog'liq bo'lib, bu bank faoliyatining hajmi va ko'lami, uning resurslaridan foydalanish holati va samaradorligi holatini moliyaviy tahlil qilish asosida daromad va xarajatlarni boshqarish, foyda olish va undan foydalanishning samarali mexanizmini ishlab chiqish mumkin. Bank filiallari faoliyati natijalariga ta'sir qiluvchi omillarni tasniflash va uning miqdoriy ta'sirini tahlil qilish rentabellik o'sishining asosiy yo'nalishlarini, ya'ni bankning umumiy tavakkalchiligini darajasini oshirish va uning balansi likvidligini yomonlashtirishga olib kelmaydigan yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi.

5-jadval. O'zsanoatqurilishbank ATB filiallari samaradorlik ko'rsatkichlari o'zgarishi¹³ (foiz hisobida).

Filiallar	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	2023-yilda 2019- yilga nisbatan o'zgarishi
Andijon	15,5	6,2	29,8	8,6	41,8	26,3
Buxoro	22,8	25,6	23,4	2,7	25,8	3,0
Jizzax	17,7	3,5	14,6	3,7	98,8	81,1
Qashqadaryo	14,9	16,7	33,3	40,4	32,9	18,0
QQR	35,6	23,4	30,5	5,2	53,6	18,0
Navoiy	26,2	21,2	26,7	14,7	44,9	18,7
Namangan	8,6	14,7	25,9	8,3	20,5	11,9
Samarqand	20,4	30,7	34,7	24,3	32,5	12,1
Sirdaryo	12,4	4,5	2,0	75,9	22,1	9,7
Surxondaryo	23,8	20,5	41,7	13,3	23,5	-0,3
Toshkent v.	23,5	10,0	21,3	28,7	33,9	10,4
Toshkent sh.	28,5	18,2	22,4	15,6	26,8	-1,7
Farg'ona	30,2	17,2	19,2	4,1	26,4	-3,8
Xorazm	10,0	2,4	0,0	0,0	12,2	2,2
O'rtacha	20,7	15,3	23,3	17,5	35,4	14,7

O'zsanoatqurilishbank ATB filiallari faoliyati natijalarining samaradorlik ko'rsatkichlari tahlilidan filiallar bo'yicha o'rtacha samaradorlik ko'rsatkichi 14,7 foizga oshgan. Tahlil davrida 2020-yil yakuni bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar eng past bo'lgan bo'lsa, 2023-yil yakuniga eng yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. Filiallar kesimida o'rtacha ko'rsatkichlar bo'yicha kamayish kuzatilgan. Jumladan Surxondaryo -3,0 foiz, Toshkent shahri -1,7 foiz, Farg'onada -3,8 foizga kamaygan. Bankning aksariyat filiallari faoliyati bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichi o'sish tendensiyasi kuzatilgan. Ayniqsa, Jizzax filialining samaradorlik ko'rsatkichi, ya'ni qariyb sarflangan resurslarga teng foyda olinganini ko'rish mumkin.

13 Ўзсаноатқурилишбанк АТБ нинг ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

6-jadval. AT “Aloqabank” filiallari samaradorlik ko'rsatkichlari o'zgarishi¹⁴ (foiz hisobida).

Filiallar	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	2023-yilda 2019-yilga nisbatan o'zgarishi
Amaliyot	7,1	2,9	0,1	111,0	144,0	136,9
Andijon	27,0	8,9	16,0	25,6	23,5	-3,5
Buxoro	36,9	29,4	16,6	21,5	17,0	-19,9
Jizzax	19,5	19,5	0,3	18,6	10,5	-9,0
Qashqadaryo	28,9	23,9	7,4	14,2	18,7	-10,2
QQR	19,8	17,0	-6,9	-2,4	11,6	-8,2
Qo'qon	36,2	23,2	12,1	28,1	14,9	-21,3
Mirobod	36,2	40,6	30,7	78,4	17,3	-18,9
Navoiy	22,4	24,8	15,7	13,7	11,4	-11,0
Namangan	24,7	24,8	16,1	26,7	9,0	-15,7
Samarqand	36,5	40,2	15,4	22,8	24,8	-11,7
Surxondaryo	20,8	15,0	-3,1	2,2	10,5	-10,3
Farg'ona	35,5	36,5	41,5	20,5	11,8	-23,7
Xorazm	24,0	24,5	8,0	18,6	10,9	-13,1
O'rtacha	26,8	23,7	12,1	28,5	24,0	-2,8

AT “Aloqabank” ning filiallari faoliyati natijalari bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlari tahlilidan filiallar bo'yicha o'rtacha samaradorlik ko'rsatkichi 26,8 foizdan 24 foizga yoki 2,98 foizga pasaygan. Tahlil davrida 2021-yil yakuni bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar eng past bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda eng yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. Natijada AT “Aloqabank” filiallar kesimidagi tahlili asosida Amaliyot filialidan tashqari, barcha filiallarning faoliyati natijalarida kamayish kuzatilgan.

AT “Aloqabank” da samaradorlikning pasayishiga sabablardan biri sifatida daromad keltiradigan aktivlarning jami aktivlardagi ulushining qisqarib borayotganligi yoki bankning asosiy vositalarga qilingan investitsiyalar hajmi ortib borishi bilan izohlanadi. Natijada bankning daromad keltiruvchi mablag'lari harakatsiz aktivlarda to'planishiga sabab bo'lmoqda.

1-rasm. AT “Aloqabank” ning daromad keltiradigan aktivlarining jami aktivlardagi ulushi o'zgarishi¹⁵. (yil yakunlari bo'yicha).

14 AT “Aloqabank” hisobot ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

15 AT “Aloqabank” hisobot ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

AT “Aloqabank” ning tahliliy ma’lumotlari asosida daromad keltiruvchi aktivlari 81,1 foizdan 70,9 foizga pasaygan va buning natijasida daromad keltirmaydigan aktivlari oshgan. Banklarda daromad keltirmaydigan aktivlar samlog‘ining oshishi, kelgusida resurslarni aylanmadan chetga chiqishiga sabab bo‘ladi hamda bank faoliyati samaradorligiga jiddiy salbiy ta’sirni yuzaga keltiradi. AT “Aloqabank” tomonidan bank balansidagi aktivlarni to‘liq inventarizatsiyadan o‘tkazish va faoliyati uchun zarur bo‘lmagan mol-mulklarni sotish choralarini ko‘rish tavsiya etiladi. Faqat mazkur yondashuv orqali samaradorlikni oshirishga zamin yaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro amaliyotda keng foydalaniladigan banklar va ularning filial tarmoqlari faoliyatini baholashda bir qator boshqa ko‘rsatkichlar ham mavjud bo‘lib, ushbu ko‘rsatkichlar bank faoliyatining yo‘nalishi va xususiyatlariga qarab qo‘llanilishi mumkin. Bank filiallarining samaradorligini baholashda CIR ko‘rsatkichidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Xalqaro amaliyotda qo‘llaniladigan operatsion samaradorlik ko‘rsatkichi – CIR (cost to income ratio) – bankning operatsion faoliyati samaradorligini baholovchi muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Xalqaro tajribada bu ko‘rsatkichning maqbul darajasi 50 foizgacha bo‘lib, ushbu daraja yuqori operatsion samaradorlikni bildiradi. CIR ko‘rsatkichining 50 foizdan 100 foizgacha bo‘lishi esa operatsion samaradorlikning pasayganligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hughes, J. P. & Mester, L. J. (2008). Efficiency in Banking: Theory, Practice, and Evidence. Working Papers 08-1. Federal Reserve Bank of Philadelphia. Retrieved 06 May 2019 from: <https://ssrn.com/abstract=1092220>
2. Eken, M. H. & Kale, S. (2011). Measuring Bank Branch Performance.
3. Сетевое братство: банки открыли рекордное число офисов в конце 2023. Retrieved from: <https://iz.ru/1644128/evgenii-grachev/setevoe-bratstvo-banki-otkryli-rekordnoe-chislo-ofisov-v-kontce-2023-go>
4. Murillo, V. (2002). Political bias in policy convergence: privatization in policy choices in Latin America. *World Politics*, 54(4), 462–493.
5. Burgess, R. & Pande, R. (2005). Do rural banks matter? Evidence from the Indian social banking experiment. *American Economic Review*, 95(3), 780-795.
6. Burgstaller, J. (2013). Bank office outreach, structure and performance in regional banking markets. *Regional Studies*, 47(7), 1131-1155.
7. Maity, S. & Sahu, T. N. (2020). Role of public sector banks towards financial inclusion during pre and post introduction of PMJDY: a study on efficiency review. *Rajagiri Management Journal*, 14(2), 95-105.
8. Liu, M. F., & Wang, Q. (2019). The impact of financial technology on commercial bank’s performance: A theoretical and empirical study. *Financial Forum*, 26, 60-70.
9. Chen, T. Y., He, W. J., & Li, W. Q. (2022). Analysis on human resources management and digital human resources management system in the digital era. *Science and Technology Management Research*, 42, 130-136.
10. Пятков, А. Повышение эффективности деятельности банка: основные принципы и направления. Retrieved from: <https://bosfera.ru/bo/povyshenie-effektivnosti-deyatelnosti-banka-osnovnye-principy-i-napravleniya>
11. Maity, S. & Sahu, T. N. (2022). Bank branch outreach and access to banking services toward financial inclusion: experimental evidence. Retrieved from: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RAMJ-01-2022-0004/full/html>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

